

KIBER JINOYATCHILIK RIVOJLANISHINING SABABLARINI ANIQLASH MASALALARI

Baxtiyojon MIRZAOLIMOV

Toshkent davlat yuridik universiteti

Kiber huquq fakulteti magistiri

E-mail: mirzaolimovbaxtiyorjon@gmail.com

Tel: 99 690 65 12

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002670>

Annotasiya

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda kiberjinoyslarning soni va turlari kundan kunga ko'payib, turli xil muammolarga, shuningdek ba'zi hollarda esa aholi orasida o'zlarining shaxsiyati va mol-mulki kiber jinoyat obyektiga aylanib qolishidan qo'rquv paydo bo'lishiga sababchi bo'lmoqda. Ushbu magistrlik dissertatsiyasida O'zbekistonda kiberjinoysl, hozirgi muammolar va kiberjinoyslarga qarshi kurashish, kiber jinoyatchilikning turlari, ularning alomatlari, ular aholining qaysi qatlami orasida ko'proq sodir bo'layotgani, ulardan qanday himoyalani sh zarurligi, kiber jinoyatchilikka qarshi aholining barcha qatlami orasida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish, ya'ni fuqarolarga kiber jinoyatchilikning tashqi belgilari va ulardan qanday birlamchi himoyalani sh mumkinligi haqida ma'lumotlarni yetkazish orqali imunitet hosil qilish masalalari tahlil qilingan. Ushbu tahlilni amalga oshirish uchun chet davlatlari tajribalari, hozirgi kunda sodir etilayotgan kiber jinoyatchiliklarning tahlili, sodir etilgan kiber jinoyatlarga keltirilgan misollar va tahlil natijasida ularning eng ma'qulini aniqlash bo'yicha ish amalga oshirilgan.

1.1 Kiber jinoyatlarning ko'payib borishida jabrlanuvchilar yo'l qo'yayotgan xatolar

Texnologiyani rivojlanishi bilan jinoyatni sodir etish usullari yanadamurakkablashib bormoqda va insonning dunyoqarashida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Kiberjinoyat haqiqiy tahdidir texnologiyani jadal rivojlanishi uchun. Ushbu texnologiyalarning paydo bo'lishi nafaqat inson hayotini qayta belgilab berdi, balki Internet foydalanuvchilarining tez o'sishi va qaramlik xavfini keskin oshirdi. Kiberjinoyat, shuningdek, kiber jinoyat kabi zo'ravonlik va zo'ravonliksiz kiberjinoyslarga bo'linadi. Squatting, stalking, morphing, plagiat, email spoofing, kiberbulling, qaroqchilik, vandalizm, kiberfiribgarlik va boshqalar. Ayollarga qarshi jinoyat barcha sohalarda o'sib borayapti.

Yuqoridagi so'zlar inson farovonligi uchun kiritilgan texnologiya sifatida haqiqatdir, ammo hozir mavjud odamlar uchun faqat baloga aylandi. Shu texnologiyalar yordamida qancha jinoyat sodir etilmoqda. Texnologiya sohasidagi eng katta yutuq - bu kompyuterlar va vaqt bilan yangi jinoyatlar paydo bo'lishi u bilan birga, ya'ni kiber jinoyat ham rivojlandi. Umumjahon muammosi bo'lgan kiberjinoyat kompyuter sifatida ham tanilgan yo'naltirilgan jinoyat - bu kompyuter va tarmoqni o'z ichiga olgan jinoyat. Bularga ko'plab noqonuniy harakatlar kiradi. Kiberjinoyat atamasi ko'plab noqonuniy harakatlarni birlashtirishi mumkin bo'lgan soyabondir. Kompyuter jinoyat sodir etishda foydalanilgan bo'lishi mumkin yoki u maqsadli bo'lishi mumkin. Kiber jinoyatlarni quyidagicha tasniflash mumkin: "Qasddan jinoiy niyat bilan shaxslar yoki shaxslar guruhiga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar. jabrlanuvchining obro'siga putur yetkazishi yoki jabrlanuvchiga bevosita yoki bilvosita jismoniy yoki ruhiy zarar etkazishi yoki yo'qotishiga olib kelishi; Internet kabi zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanish (tarmoqlar, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan chat

xonalari, elektron pochta xabarlarini, e'lonlar taxtasi va guruhlar) va mobil telefonlar (Bluetooth/SMS/MMS)". Kiberjinoyat inson yoki davlat xavfsizligi va moliyaviy salomatligiga tahdid solishi mumkin. Ushbu turlar bilan bog'liq muammolar jinoyatlar, xususan, xakerlik, mualliflik huquqining buzilishi, asossiz jinoyatlar bilan bog'liq jinoyatlar shov-shuvga aylandi. Ommaviy kuzatuv, sextortion, bolalar pornografiyasi va bolalarni parvarish qilish. Yangi paydo bo'lgan kiberjinoyatlarning ba'zilari - kiber ta'qib qilish, elektron pochta bombalash, kiber tuhmat, qurtlar, polimorf virus va boshqalar. Maxfiy ma'lumotlar ushlanganda yoki maxfiylik bilan bog'liq muammolar ham mavjud qonuniy yoki boshqacha tarzda oshkor qilingan. Debarati Xolder va K. Jaishankar kiberjinoyatni yanada aniqlaydi gender nuqtai nazari va "ayollarga qarshi kiber jinoyat" sifatida "ayollarga qarshi qaratilgan jinoyatlar" deb ta'riflangan. Zamonaviy telekommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda jabrlanuvchiga qasddan psixologik va jismoniy zarar yetkazish motivi Internet va mobil telefonlar kabi tarmoqlar". Bugungi kunda ayollarga qarshi jinoyatlar juda yuqori darajada oshib bormoqda. Ayollar internet orqali nishonga olinadi, keyin ularning shaxsiy ma'lumotlari so'raladi, keyin esa ular bu odamlar tomonidan shantaj qilinadi. Ba'zan odamlarga ish takliflari ham beriladi va odamlar ularni tanlaganlarida ular tuzoqqa tushib qolishlarini taklif qiladi va bu ularga qarshi jinoyatga olib keladi. Yaqinda "ko'k kit" o'yini paydo bo'ldi, unda bolalar oson nishonga olinadi va keyin ularga qanday qilib g'ayriijtimoiy bo'lish kerakligi aytiladi va keyin ularni shantaj qilishdi va nihoyat ulardan o'z joniga qasd qilishni so'rashdi. Bularning barchasi uning qurboni va bu jinoyat ham shaxs kabi tanaga qarshi jinoyatdir ruhiy jihatdan ta'qib qilingan, jinsiy ekspluatatsiya qilingan va inson tanasini tanazzulga uchratish uchun zarur bo'lgan barcha narsalar va obro'-e'tibor jinoyatchi tomonidan amalga oshiriladi. Kiber jinoyat nima? Kiberjinoyat - bu kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan yoki sodir etilgan harakatlarni o'z ichiga olgan keng atama. Kiberjinoyatning aniq ta'rifiga kelsak, u hali hech qanday qonun yoki qonunda qonuniy ravishda belgilanmagan. Biroq, buni aniq aytish mumkin kompyuter jinoyatni tashkil etuvchi yoki uni amalga oshirish ob'ekti yoki subyekti bo'lgan jinoyat turlari hatto ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ba'zida viruslar qonuniy ko'rinadigan elektron pochta xabarlarini va Internetdagi reklamalarda yashiringan bo'lib, ularni bir marta bosish mumkin. Kompyuterlar va internetning kengayishi odamlarning uzoq vaqt aloqada bo'lishini osonlashtirdi. Biroq, ma'lumotlar va g'oyalarning uzoq masofalarga erkin oqimini ta'minlaydigan vositalar xavfsizligi masalasi ko'tariladi. Ayollarga qarshi kiberjinoyat qo'rqinchli pallada va u ayollar xavfsizligiga katta tahdid bo'lishi mumkin. World Wide Web foydalanuvchilarga matn, tasvir, video ko'rinishidagi kontentni aylantirish imkonini beradi. So'nggi yillarda ayollarning kiruvchi elektron pochta xabarlarini olishlari haqida ko'plab xabarlar mavjud. Ular ko'pincha odobsiz va jirkanch so'zlarni o'z ichiga oladi. Va asosiy tashvish shundaki, bu narsalar umuman yo'q shaxslar tomonidan xabar qilingan.

1.2 Kiber jinoyat jabrlanuvchilari va ularning huquqiy ma'qomi

Kiberjinoyat qurbonini tasavvur qilganingizda, xayolingizga qanday odam keladi? Gap shundaki, har kim qurbon bo'lishi mumkin. Biroq, bir nechta umumiy jihatla mavjud.

1. Yoshga bog'liq xavf omillari: 65 yoshdan oshgan internet foydalanuvchilari barcha kiberjinoyat qurbonlarining ko'p qismini tashkil qiladi. Ularning ixtiyoridagi mablag'lar miqdori tufayli, bu demografik, shuningdek, firibgarlik hujumi uchun yo'qolgan eng katta pul miqdorini ham ifodalaydi. Ko'pgina ekspertlar ushbu yosh guruhining kiberjinoyat qurbonlari orasida yuqori ko'rinishini Internet va undan xavfsiz foydalanish bilan umuman tanish

emasligi bilan bog'lashadi. Fishing urinishlari va boshqa shunga o'xshash kiber jinoyatlar bu foydalanuvchilarning xayolidan o'tmaydi va bu bilim yetishmasligi katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Kiberjinoyat qurbonlari soni ortib borayotgani esa aslida 25 yoshdan kichikdir. Bu eng yosh guruh ko'pincha kiberjinoyatchilar tomonidan yuzaga keladigan xavflardan xabardor, lekin ularning manfaatlarini himoya qilish uchun jiddiy ehtiyot choralarini ko'rish tajribasiga ega emas. Bu demografik, shuningdek, "men bilan bo'lishi mumkin emas" mentaliteti qurboni bo'lishi mumkin. Umuman olganda, kamroq ixtiyoriy daromadga ega bo'lgan bu guruh har bir kiberjinoyatning moliyaviy oqibatlarini unchalik ko'p ko'rmaydi, biroq ularning doimiy ravishda ortib borayotgan namoyishi kiberxavfsizlik haqida gap ketganda hech kimning ilgakdan yiroq emasligini isbotlaydi.

2. Umumiy xavfsizlik. Kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or amaliyotlarga amal qilmagan har qanday yoshdagi shaxslar kiberjinoyat qurboni bo'lish ehtimoli ancha yuqori. Zaif va takroriy parollar eng keng tarqalgan xavf omillaridan biridir. Ideal holda, parol buzilgan taqdirda, kiberjinoyatchi uchun faqat bitta hisob mavjud bo'ladi. Agar siz bir nechta qurilmalar yoki hisob qaydnomalarida bitta paroldan foydalansangiz, bu bitta ma'lumot zarar yetkazuvchiga butun raqamli hayotingizga kirish huquqini berishi mumkin. Xuddi shunday, tavsiya etilgan tizim yangilanishlarini kechiktirish sizni kiberjinoyatlarga nisbatan zaifroq qiladi. Ilova va boshqa dasturiy ta'minot yangilanishlari ko'pincha ishlash yoki estetik yaxshilanishlarni o'z ichiga oladi, ammo xavfsizlik yamoqlari ham dasturning so'nggi versiyasida muhim qo'shimchalardir. Ishlab chiquvchi o'z mahsulotidagi zaiflikdan xabardor bo'lganda, ular kerakli o'zgarishlarni amalga oshiradilar va keyin o'z foydalanuvchilariga eng yangi iteratsiyani chiqaradilar. Qurilma va ilova yangilanishlarini o'chirib qo'ysangiz, hujumlarga duch kelasiz.

3. Texnologik o'zgarishlar odamlarga o'zlari haqidagi ma'lumotlarni Internetda baham ko'rishni har qachongidan ham osonlashtirdi. Qanchalik ko'ngilochar va qulay bo'lmasin, bu bog'liqlik darajasi sizni kiberjinoyat qurboni bo'lish xavfini ham oshiradi. Smartfonlar, xususan, tobora ortib borayotgan maqsadli sohani ifodalaydi. Yana bir yangi taktika kechikkan jo'natilish haqidagi yangilanishni o'z ichiga olgan matnli xabar ko'rinishida keladi. Ushbu taxminiy tranzit ma'lumotlarini ko'rish uchun xabardagi havolani bosish kiberjinoyatchilarga shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritish imkoniyatini beradi. Ko'pgina internet foydalanuvchilari erkin ommaga e'lon qiladigan shaxsiy ma'lumotlarning katta miqdori ham tashvishli tendentsiyadir. Bunday xotirjam munosabat kiberjinoyatchilarga shaxs sifatida siz haqingizda ko'p ma'lumotlarni, jumladan sizning tez-tez bo'lgan joyingiz, oila a'zolaringiz va hatto nutq uslublarini o'rganish imkoniyatini beradi. Kiberjinoyatchilar oddiygina kompaniya veb-saytlari va ijtimoiy media sahifalaridan to'plashlari mumkin bo'lgan ma'lumotlar bilan jismoniy shaxslarni ham, korxonalarini ham nishonga oladi. Kichik korxonalar, agar ular maxsus domendan ko'ra umumiy veb-ga asoslangan elektron pochta provayderlaridan foydalansalar, elektron pochta soxtalashtirishga ayniqsa zaifdir. Shuni yodda tutish kerakki, siz shaxsiy ma'lumotlar bilan yuklangan har bir qurilma kiberjinoyat xavfining yana bir qatlamini anglatadi. Bu, ayniqsa, agar siz men bu erda aytib o'tgan toifalarga kirsangiz, to'g'ri keladi. Agar siz o'zingizning xavf profilingiz bilan qiziqsangiz, men sizni Tech Allies bilan bepul IT baholashni bron qilishingizni tavsiya qilaman. Kiberjinoyat sodir bo'lishidan oldin to'xtatishga yordam berish uchun siz va tashkilotingiz qayerda zaif bo'lishi mumkinligini aniqlashga yordam berish mumkin. 2022-yil 17-oktyabr Kiberxavfsizlik

hisobotiga ko'ra, kiberjinoyat qurbonlari ko'pincha Millennials va Gen Zerolardir. Axborot xavfsizligi yaqinda e'lon qilingan kiberxavfsizlik hisobotiga ko'ra, Millenniallarning 27 foizi va Zero avlodining 34 foizi fishing kabi zararli kiberfaoliyat tufayli pullari yoki ma'lumotlarini yo'qotgan, ammo ularning ko'plari voqealar haqida xabar bera olmaydilar yoki kiberxavfsizlik bo'yicha treninglar izlamaydilar. "Ushbu hisobot kiberxavfsizlik bo'yicha ta'limga bo'lgan haqiqiy ehtiyojga e'tibor qaratadi", dedi Gay J. Albertini, Rutgers vitse-prezidenti va Axborot xavfsizligi bo'yicha bosh direktori. "Kiberxavfsizlikdan xabardorlik oyligi bizga shaxsiy ma'lumotlaringizni va Rutgers ma'lumotlarini himoya qilish uchun kiberxavfsizlikning ahamiyati haqida so'zni tarqatish imkoniyatini beradi." Milliy kiberxavfsizlik alyansi (NCSA) joriy yilning oktyabr oyida kiberxavfsizlikdan xabardorlik oyining bir qismi sifatida 2022-yilgi kiberxavfsizlik bo'yicha munosabat va xulq-atvor bo'yicha yillik hisobotini e'lon qildi va Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Birlashgan Qirollikda o'tkazilgan 3000 kishi ishtirokidagi so'rovda ko'pchilik buni tushunmasligini aniqladi. Ushbu hisobotning asosiy natijalariga quyidagilar kiradi: Jismoniy shaxslarning 45 foizi "har doim onlayn" ekanliklarini da'vo qilishadi. Millenniallarning 20 foizi va Zero avlodlarining 18 foizi kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashgan. Shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash qurbonlarining 26 foizi va fishing qurbonlarining 31 foizi o'z hodisalari haqida to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi provayderlar yoki huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bermagan. Ishtirokchilarning 62 foizi kiberxavfsizlik bo'yicha umuman bilimga ega emas edi. "Biz hamjamiyatimizni kiberxavfsizlik bo'yicha o'rgatish va ularni onlaynda o'zlarini qanday qilib eng yaxshi himoya qilish haqida xabardor qilishni ustuvor vazifa qilib qo'ymoqdamiz", dedi Albertini. "Biz kiberxavfsizlikdan xabardorlik oyligi haqida xabarlarini tarqatmoqdamiz va yil davomida biz Zoombombingdan tortib fishing hujumlarigacha bo'lgan barcha narsalar bo'yicha ko'rsatmalar berishga intilamiz."

Zero va Millennial talabalari kiberjinoyatchilik faoliyatining asosiy maqsadi hisoblanadi, chunki ular kun davomida o'z ta'lim, o'yin-kulgi va martaba uchun internetga kirishadi. Hisobotga ko'ra, "(Gen Zero va Millennials) fishing, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, ishqiy firibgarlik va kiberbullying haqida gap ketganda qurbonlikning yuqori ko'rsatkichlarini oshkor qildi". Hisobot shuni ko'rsatdiki, so'rov ishtirokchilarining 34 foizi pullari, ma'lumotlari yoki shaxsi o'g'irlangan kiberjinoyat qurboni bo'lishgan. So'rov ishtirokchilarining ko'pchiligi (88%) kun davomida internetga ulangan, biroq umumiy ishtirokchilarning atigi 25 foizi kiberxavfsizlik odatlarini yaxshilashga undagan. Shunga qaramay, respondentlarning ko'pchiligi (78%) internetda xavfsiz bo'lishni ustuvor vazifa deb hisoblaydi va uchdan ikki qismi (66%) bunga erishish mumkin deb hisoblaydi. "Kiberxavfsizlik nafaqat mutaxassislariga tegishli", dedi Albertini. "Bu yilgi Kiberxavfsizlikdan xabardorlik oyligining mavzusi "O'zingni kiberda ko'r". Bu barchamiz o'z ma'lumotlarimizni xavfsiz saqlash va kiberjinoyatchilar qo'lidan saqlanish choralarini ko'rishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerakligini anglatadi".

XULOSA

Internetning insoniyat uchun foydasi va imkoniyatlari kundan kunga oshib bormoqda. Shu bilan birga xavfsizlik borasida ham muammolar kamaygani yo'q. Axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan axborotlardan foydalana olishlari, xususan, nosog'lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to'g'ri foydalana bilishlari uchun bilim va tajriba kerak bo'ladi. Aynan mana shu borada ular kattalar, ayniqsa, ota-onalar

va pedagoglarning ma'naviy-ruhiy ko'magiga muhtoj. Shunday ekan, yoshlarga sog'lom axborot muhitini yaratib, ular ma'naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir. Zero, yoshlar ma'naviyatiga daxldor yumushlarda beparvolikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan axborotlardan foydalana olishlari, xususan, nosog'lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to'g'ri foydalana bilishlari uchun bilim va tajriba kerak bo'ladi. Aynan mana shu borada ular kattalar, ayniqsa, ota-onalar va pedagoglarning ma'naviy-ruhiy ko'magiga muhtoj. Biz o'sib kelayotgan yosh avlodning media savodxonligi va Internetdan foydalanish madaniyatini yuksaltirishimiz lozim.

Shuningdek, Ma'lumki, oldini olish har doim davolashdan ko'ra yaxshiroqdir. Fuqaro internetdan foydalanishda muayyan ehtiyot choralarini ko'rishi va kiber jinoyatlar uchun ma'lum profilaktika choralariga rioya qilishlari kerak, ular quyidagilar bo'lishi mumkin:

Ta'lim orqali ta'sirlarni aniqlash ayollarga ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Elektron pochta orqali yoki suhbat paytida shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga oshkor qilishdan qochish kerak.

Ayollarga huquq berish va ularni jinoyat ustidan shikoyat qilishga ikkilanmasdan va dadil qaror qilishga davat orqali.

Internet xavfsizligini kuchaytirish orqali.

Internet orqali begonalarga biron bir fotosurat yuborishdan qochish kerak.

Veb-sayt egalari trafikni kuzatishlari va saytdagi har qanday qoidabuzarliklarni tekshirishlari kerak. Bu mas'uliyat zimmasida veb-sayt egalari bu borada aniq qaror qabul qilishlari kerak. Shifrlash texnologiyasidan foydalanish kerak.

Ommaviy saytlarda ishlaydigan veb-serverlar ichki korporativ saytlardan jismoniy jihatdan alohida himoyalangan bo'lishi kerak. Intrusion boshqaruvi amalga oshirilishi kerak.

Soxta elektron pochta identifikatorini ro'yxatdan o'tkazish jinoyat sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun ovozni aniqlash, filtrlash dasturi va yoqa identifikatoridan foydalanish kerak.

Yuqori texnologiyali jinoyatlar bo'yicha maxsus kiberjinoyatlarni tergov qilish bo'limini shakllantirish kerak.

Tez va odil sudlovni amalga oshirish uchun elektron sud tizimi va videokonferentsiya tizimini ishlab chiqish kerak.

Qonun chiqaruvchi organlar fuqarolar manfaatlarini hisobga olgan holda qat'iy qonun hujjatlarini qabul qilishlari kerak.

Kiber jinoyatlar jabrdiydalariga kompensatsion himoya vositalari orqali to'liq adolat ta'minlanishi kerak.

References:

1. A.Abduqodirov "Axborot texnologiyalari" Toshkent 2003 yil
2. "Ziyonet" axborot ta'lim portal.
3. Multimediya.uz sayti
4. Avast! Free Antivirus: <https://www.avast.com/>
5. AVG Antivirus: <http://www.avg.com/affiliate/ww-en/free-antivirusdownload>